

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ВЫПУСКАЮЩЕГО РЕДАКТОРА^{1*}

Основной темой данного номера журнала стала проблема экономического роста и развития. Представленные в номере авторы размышляют о соотношении этих двух понятий. Вопрос этот, конечно, далеко не нов для экономической науки. Однако он вновь привлек внимание читающей публики в связи с опытом хозяйственной жизни нашей страны и мира после глобального краха мировой экономики 2008-2010 годов, за которым последовал еще не окончившийся период т.н. «Великой стагнации». С одной стороны, эксперты обсуждают вероятность новой волны мирового спада и причины долговременного застоя экономического роста. С другой – в этот период оказалась скомпрометирована «экспортная модель роста», которая вызывала неоправданную эйфорию в течение нескольких предшествовавших краху десятилетий. Тем самым были развеяны мечты многих стран об успешном развитии, которое позволило бы им встать вровень с лидерами мировой экономики. Особое значение данная проблема имеет для нашей страны. В самом деле, в среде экономистов не утихают споры о том, почему периоды роста нашей экономики фрагментарны, а значит, рост неустойчив, и вообще, происходит ли в ходе этого спорадического роста развитие? Острота дискуссий по данному кругу вопросов и обусловила актуальность темы данного номера журнала.

Номер открывает рубрика «Диалоги с профессором Бузгалиным» и содержит его работу «Основные пласты глобализации и ее конфликтогенный потенциал». Эта работа посвящена одному из важнейших факторов и роста, и развития современной экономики. Автор различает глобализацию, как объективный и конструктивный процесс роста технологического, социально-экономического и культурного единства современного мира; и глобализацию, как форму гегемонии капитала в мировых масштабах. Такая постановка проблемы задает рамки всего последующего обсуждения главной проблемы номера. Этой работой перекликаются и вступают во внутренний диалог многие остальные материалы номера. Применяя диалектический анализ, профессор Бузгалин показывает, как глобальная гегемония капитала закономерно порождает регресс в формах отчуждения современного мирового сообщества, во многих отношениях скатывающегося к жестоким и, казалось бы, давно преодоленным формам насилия.

Обсуждение главной темы номера продолжает статья Бобылева С.Н. и Завьяловой Т.В. «Устойчивое развитие: в поисках новой экономики», которая посвящена проблеме развития в аспекте его влияния на окружающую среду и здоровье

¹ *Дзарасов Руслан Солтанович*, доктор экономических наук, профессор кафедры политической экономики и истории экономической науки РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва, Россия, (dzarasovr@gmail.com).

**Цитирование:* Дзарасов Р.С. Вступительное слово выпускающего редактора // Вопросы политической экономики. 2024. № 3(39). С. 24-27.

человека. Авторы дают интересный обзор эмпирических фактов, научных концепций и документов международных организаций, констатирующих прогрессирующую деградацию экологии под влиянием хозяйственной деятельности человека. Они обосновывают вывод о давно назревшей необходимости перехода к «новой экономике», в которой государственная политика, технологические сдвиги и институциональные преобразования будут нацелены на достижение экологической устойчивости.

Булавка-Бузгалина Л.А. в статье «Разотчуждение как качественный замер развития» обсуждает проблему качественной оценки феноменов реальности, без которых не может быть проведен анализ развития. Автор подчеркивает, что этот процесс не может быть сведен к рассмотрению формальных показателей, что возможно при изучении феномена роста. Качественный замер развития, как показано в работе, должен показать, происходит ли освобождение социума от господствующих в нем форм отчуждения. Лишь в этом случае, по справедливому мнению автора, может произойти «становление новых общественных отношений», что и лежит в основе развития.

Воейков М.И. и Анисимова Г.В. в своей работе «Патерналистское государство и экономическое развитие общества» утверждают, что развитие общества не сводится не только к экономическому росту, но и к чисто хозяйственному прогрессу, так как включают сферы культуры, образования, науки и здравоохранения. На богатом статистическом материале авторы показывают, что в современной России наблюдается систематическая деградация указанных областей жизни общества. Более того, не только нет развития, но и рост происходит в ущербных формах.

Тему номера продолжает материал Миропольского Д.Ю. под названием «Экономическое развитие и эксплуатация ради прогресса». Автор предлагает двухсекторную модель экономики, интерпретируя проблему плана и рынка через взаимодействие продуктоизбыточного и продуктонедостаточного секторов экономики. В результате оригинального теоретического анализа он приходит к выводу о том, что России требуется доминирование планового сектора народного хозяйства, при сохранении подчиненного рыночного сектора.

Румянцева С.Ю. раскрывает долгосрочные аспекты обсуждаемой темы в статье «Механизмы экономического роста и развития: взгляд с позиций теории длинных волн». Автор отвергает одностороннюю трактовку научно-технического прогресса, как чисто экзогенного процесса. В статье делается акцент на эндогенные механизмы долгосрочного экономического цикла. Этот подход позволяет автору обосновать диалектическую взаимосвязь экономического роста и развития.

Последующий материал, представленный Теняковым И.М. и озаглавленный «Экономический рост в России в контексте глобальных трансформаций», предлагает рассматривать проблемы роста и развития отечественной экономики в глобальном контексте. Автор показывает на эмпирическом материале процесс снижения темпов роста развитых капиталистических стран и рост на этом фоне показателей стран БРИКС. На этом фоне в работе показан полупериферийный характер экономического развития современной России. Делается обоснованный вывод о необходимости смены самой модели социально-экономического развития страны.

Толкачев С.А. обсуждает контуры нового подхода к преподаванию теории развития в современном российском университете в работе «Кризис глобализации и

перспективный облик нового курса “Экономики развития”». Материал начинается с анализа сильных и слабых сторон имеющихся курсов. Автор приходит к выводу, что кризис современной модели глобализации делает многие положения имеющихся курсов по данной дисциплине устаревшими. Предлагая свой взгляд на онтологию и гносеологию проблем развития, автор показывает их жизненную необходимость для разработки новых путей повышения эффективности хозяйственной жизни современной России.

Не решенные проблемы экономической науки по обсуждаемой теме рассматривает Хубиев К.А. в своем глубоком материале «Качественные и количественные характеристики экономического роста». Автор отмечает, что в последние годы проблемы роста все чаще обсуждаются в единстве с вопросом о роли государства в экономике. Эти темы рассматриваются с точки зрения обеспечения источников экономического роста. Тему этой статьи продолжает содержательный материал Эпштейна Д.Б. «О диалектике роста и развития и необходимых и достаточных условиях экономического развития». Опираясь на законы диалектики, автор показывает глубокую взаимосвязь процессов роста и развития в экономике. Особое внимание уделяется составляющим понятия «инновационное развитие». С этой точки зрения статья ставит вопрос о специфических факторах, определяющих эти процессы в нашей стране.

Обсуждение главной темы номера продолжает рубрика «Политико-экономические исследования». Она предлагает статью Гречко М.В. и Плешивцевой А.А. на тему: «О роли креативного работника в экономике XXI века», которая посвящена новой роли человеческого измерения экономического роста. Авторы показывают, что в позднеиндустриальную эпоху развитие производства все более определяется растущей ролью креативного работника. Именно с ним связан современный вектор экономического развития. На основе эмпирических данных предлагается «портрет» этой новой фигуры хозяйственной жизни, делается попытка показать «системный элемент» в структуре его труда.

Рубрика «Историко-экономические исследования» предлагает читателю оригинальный взгляд на историю некоторых идей аграрной теории, изложенный в статье Розинской Н.А. «Эволюция концепции “аграрной революции”». Автор обсуждает технологический, социальный и экономический подходы к трактовке аграрных трансформаций от доиндустриальной эпохи и в наши дни. Статья делает особый акцент на зависимости индустриального развития от аграрных процессов.

«Междисциплинарные исследования» представлены в номере работой Вархотова Т.А. «Территориальное развитие в посткапиталистическую эпоху: о перспективах урбанистической культуры». Автор критически анализирует концепции «мегаполиса», предлагаемые с позиций неолиберализма. Отвергается тезис о безальтернативности мегаполиса как якобы единственно возможной формы урбанистической культуры. Альтернативные модели урбанизации рассматриваются в контексте дискуссии о понятии посткапитализма. Получается оригинальный взгляд на проблемы роста и развития с позиций пространственной политико-экономической модели будущего.

«Дискуссионная трибуна» предоставлена Салихову Б.В. и Салиховой И.С., предложивших спорный, но заслуживающий внимания читателя материал «Качественная целостность личности в условиях синергии политэкономических отношений».

Авторы обосновывают свой подход к современной экономике с позиций двойственной трактовки «бинарной личности», являющейся индивидом и членом общества одновременно. Вероятно, не все читатели легко согласятся со сформулированной в статье трактовкой «политэкономических отношений», однако редакция сочла данный материал полезным, чтобы стимулировать в политэкономической среде дискуссию о роли человека в современной экономике.

При всей разнице поднятых в статьях номера проблемах и темах, вопрос о соотношении экономического роста и развития объединяет всех авторов. Редакция журнала надеется, что предложенные материалы и их обсуждение представляют интерес для наших читателей, и будут способствовать росту профессионального уровня и глубины политэкономической мысли.

Дзарасов Руслан Солтанович,
доктор экономических наук, профессор